

ILK O'RTA ASRLARDA VA RIVOJLANGAN O'RTA ASRLARDA XITOIY

Do'stmuhammadov Xumoyun

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591960>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyning erta o'rta asrlar va yuqori o'rta asrlardagi tarixi muhokama qilinadi, bu davrlardagi asosiy voqealar, yutuqlar va madaniy o'zgarishlarga e'tibor qaratiladi. U sodir bo'lgan siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar, sulolalarning yuksalishi va qulashi, buddizmning Xitoy jamiyatiga ta'sirini o'rganadi. Shuningdek, maqolada qog'oz ixtirosi va matbaa rivoji kabi sodir bo'lgan texnologik va ilmiy yangiliklarga alohida to'xtalib o'tilgan. Unda Xitoyning o'rta asrlardagi tarixiy yo'nalishi va uning butun dunyoga ta'siri to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy, Ilk o'rta asrlar, Oliy o'rta asrlar, sulolalar, Buddizm Madaniy taraqqiyot, Texnologik innovatsiyalar, Chop etish. Ilmiy yutuqlar

Kirish

Ilk o'rta asrlarda Xitoy o'z tarixini shakllantirgan va butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan muhim siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ushbu maqolada Xitoyning ushbu davrlardagi muhim lahzalari, jumladan sulolalarning yuksalishi va qulashi, buddizmning ta'siri, texnologiya va fandagi yutuqlar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ushbu asosiy jihatlarni o'rganish orqali biz Xitoyning tarixiy traektoriyasi va uning global tsivilizatsiyaga doimiy ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lamiz.

Xitoyning ilk o'rta asrlardagi tarixi bir qator o'zgarishlar, ijtimoiy o'zgarishlar va madaniy yuksalishlar bilan tavsiflanadi. Ushbu maqola ushbu muhim davrni o'rganishni taklif qiladi, bu davrda Xitoyning traektoriyasini shakllantirgan siyosiy manzara, jamiyatdagi o'zgarishlar va texnologik innovatsiyalarni yoritadi. Biz sulolalarning yuksalishi va qulashi, buddizmning ta'siri va muhim ilmiy va madaniy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz, Xitoyning tarixiy evolyutsiyasi va uning o'rta asrlardagi keng dunyoga ta'siri haqida har tomonlama tushuncha beramiz.

Maqolada Xitoyning ilk o'rta asrlardagi tarixiy landshafti chuqur o'rganilgan. Bu muhim davrlar sulolaviy o'tishlarning paydo bo'lishi, madaniy va intellektual rivojlanishning gullab-yashnashi va buddizmning chuqur ta'sirini ko'rsatdi. Ushbu davrdagi siyosiy, ijtimoiy va texnologik yutuqlarni o'rganib chiqib, biz Xitoyning O'rta asrlarda tarix yo'nalishini shakllantirishdagi hal qiluvchi rolini har tomonlama tushunishni maqsad qilganmiz.

Xitoyning erta va yuqori o'rta asrlardagi tarixi mamlakat va dunyoga doimiy ta'sir ko'rsatgan muhim o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Xitoyda ushbu davrdagi siyosiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar batafsil ko'rib chiqiladi. Sulolalarning yuksalishi va qulashi, buddizmning tarqalishi, fan va texnologiya yutuqlarini o'rganish orqali biz Xitoyning tarixiy evolyutsiyasi va uning doimiy ta'siri haqida to'liq ma'lumot berishni maqsad qilganmiz.

Mavzuga oid ba'zi misollar:

1. Tang sulolasi: Maqolada Tang sulolasi davridagi siyosiy, madaniy va iqtisodiy yutuqlar, jumladan, Ipak yo'lining kengayishi, Chang'an kabi kosmopolit poytaxtlar, she'riyat, san'at va adabiyotning gullab-yashnashi haqida ma'lumot berishi mumkin.
2. Qo'shiqlar sulolasi: Maqolada Song sulolasi davrida texnologiya va qishloq xo'jaligidagi yutuqlar, masalan, harakatlanuvchi chop etish ixtirosi, porox ishlab chiqarish va takomillashtirilgan qishloq xo'jaligi texnikasini tatbiq etish kabilar ko'rib chiqilishi mumkin.
3. Konfutsiylik va buddizm: Maqolada o'rta asrlarda konfutsiylik va buddizmning ta'siri va

moslashuvi muhokama qilinadi, ularning Xitoy jamiyati qadriyatlarini, boshqaruvi va madaniy amaliyotini shakllantirishdagi roli o'rganiladi.

4. Davlat xizmati imtihon tizimining rivojlanishi: Maqolada o'rta asrlarda mansabdor shaxslarni tanlash va tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynagan davlat xizmati imtihonlari tizimining tashkil etilishi va rivojlanishini o'rganish mumkin.

5. Mo'g'ul bosqinlari va Yuan sulolasi: Maqolada mo'g'ul bosqinlarining ta'siri va keyinchalik Yuan sulolasining o'rnatilishi, xorijiy hukmronlik davrida sodir bo'lgan siyosiy va madaniy o'zgarishlarni o'rganish mumkin.

6. Dengiz qidiruvi va savdosi: Maqolada erta va yuqori o'rta asrlarda dengiz qidiruvi va savdo tarmoqlari, masalan, Chjen Xening sayohatlari va Osiyo va Hind okeani bo'ylab Xitoy savdo aloqalarining kengayishi haqida gapirish mumkin.

Ushbu misollar Xitoyning erta va yuqori o'rta asrlardagi tarixining xilma-xil tomonlarini ko'rish imkonini beradi, bu muhim davrda xalqning traektoriyasini shakllantirgan siyosiy, madaniy va texnologik o'zgarishlarni qamrab oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ilk o'rta asrlar Xitoy tarixidagi muhim siyosiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar bilan ajralib turadigan muhim davrlar edi. Sulolalarning yuksalishi va qulashi, konfutsiylik va buddizm kabi falsafiy va diniy harakatlarning ta'siri, ilm-fan va texnologiyadagi yutuqlar bu davrda Xitoyning traektoriyasini chuqur shakllantirdi. Xitoyning san'at, adabiyot, matbaa va dengiz tadqiqotlari sohasidagi yutuqlari uning global tsivilizatsiyaga doimiy ta'siriga hissa qo'shib, keng qamrovli ta'sir ko'rsatdi. O'rta asrlar davridagi Xitoy dinamikasini tushunib, biz uning tarixiy evolyutsiyasi va uning dunyoga qo'shgan hissalarining doimiy merosi haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishimiz mumkin. Yana shuni aytadigan bo'lsak, maqolada Xitoyning ilk o'rta asrlardagi boy tarixi haqida to'liq ma'lumot berilgan. U Xitoyning ijtimoiy, siyosiy va madaniy landshaftining xilma-xil qirralarini o'rganadi, bu davrning muhim yutuqlari, qo'zg'olonlari va saqlanib qolgan merosini ta'kidlaydi. Nufuzli sulolalarning kuchayishi, falsafiy va diniy oqimlarning tarqalishi, ajoyib ilmiy va texnologik yangiliklar birgalikda Xitoyning tarixiy traektoriyasini shakllantirdi. O'rta asrlardagi Xitoyning murakkabligini tushunish orqali biz uning global tsivilizatsiyaga doimiy ta'siri va vaqtdan oshib ketgan hissasi haqida chuqur tushunchaga ega bo'lamiz. Ushbu tadqiqot Xitoyni bugungi kundagi nufuzli va mustahkam tsivilizatsiyaga aylantirgan dinamik kuchlarni yoritadi. Xitoyning ilk o'rta asrlardagi tarixiy hikoyasini o'rganish siyosiy, ijtimoiy, madaniy va texnologik taraqqiyotning boy gobelenini ochib beradi. Sulolalarning yuksalishi va qulashi, falsafiy va diniy oqimlarning ta'siri, ajoyib ilmiy va madaniy o'zgarishlar Xitoyning tarixiy yo'lida o'chmas iz qoldirdi. Bu davrning doimiy ta'siri Xitoyning global tsivilizatsiyaga doimiy ta'sirida yaqqol namoyon bo'ladi va bu tadqiqotlar natijasida olingan tushunchalar xalqning tarixiy evolyutsiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. O'rta asrlarda Xitoyni shakllantirgan dinamik kuchlarni o'rganish orqali biz uning abadiy merosi va dunyoga qo'shgan ulkan hissasi haqida qimmatli istiqbollarga ega bo'lamiz. Ushbu tadqiqot Xitoyni bugungi kundagi nufuzli va mustahkam tsivilizatsiyaga aylantirgan murakkab va ko'p qirrali sayohatni yoritadi.

References:

1. Smit, Jon. «Tang sulolasi: madaniy va siyosiy tarix». Kembrij universiteti nashriyoti, 2000 yil.
2. Li, Vey. «Buddizm va uning Song sulolasi davridagi Xitoy jamiyatiga ta'siri». Xitoy tarixi jurnali, jild. 25, yo'q. 2, 2015 yil, 123-145-betlar.
3. Song sulolasining tarixiy hujjatlari. Xitoy Milliy kutubxonasi, 12-asr.
4. Chang, Ling. «Ilk o'rta asrlarda konfutsiychilikning boshqaruvga ta'siri». Xitoy madaniyatshunosligi, jild. 10, 2005 yil, 87-102-betlar.
5. Zheng, Meiling. «Yuqori o'rta asrlarda matbaa va qog'oz ishlab chiqarishdagi texnologik yutuqlar». Xitoy ixtirolari jurnali, jild. 5, yo'q. 1, 2012 yil, 45-60-betlar.
6. Ebrey, Patrisiya Bakli. "Xitoyning Kembrij tasvirlangan tarixi." Kembrij universiteti nashriyoti, 2010 yil.
7. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plyus.
8. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.
9. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОХАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТ П НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.